

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SHAVKAT MIROMONOVICH MIRZIYOYEVNING MUROJAATNOMASI VA UNDAGI MUHIM JIHATLAR

Davlatova Saboxat Ne'mat qizi

*Jizzax politexnika instituti Sirtqi bo'lim QMB va KICH yo'nalishi 3-kurs talabasi Jizzax viloyati IIB
JXX YHXB Axborot guruhi mutaxassisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning murojaatnomasi hamda mazmuni xususida fikr yuritilgan. Murojaatda Yer yuzida iqlimning keskin o'zgarishi, suv va boshqa tabiiy resurslar kamayishi bilan bog'liq muammolar katta xatarlarga aylanishi tilga olindi.

Kalit so'zlar: Oliy Majlis, murojaatnoma, Qonunchilik palatasi, ta'limga investitsiyalar, davlatimiz rahbari.

Prezidentning Oliy Majlisga murojaatnoma bilan chiqish an'anasi ilk bor 2017-yil dekabr oyida joriy etilgan bo'lib, ushbu murojaatnomalarda ko'tarilgan masalalar har yili jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Davlat rahbari har yili parlamentga yo'llagan murojaatnomasida o'tgan yil ko'rsatkichlarini e'lon qiladi, respublikani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratadi, kelgusi yil uchun maqsad va vazifalarni belgilab beradi.

So'nggi yillarda ilgari surilgan xabarlarining umumlashtirilgan tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy yordam, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xalq farovonligini oshirish, tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash kabi masalalar davlat rahbarining yillik murojaatlarining ajralmas qismiga aylangan.. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashi ta'kidlaydiki, Murojaatnoma jamiyatimizdagi barcha dolzarb masalalar va muammolarni qamrab olgan, shu bilan birga mamlakatni rivojlantirishga, jamiyatda barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan keng ko'lamli vazifalarni ko'zda tutuvchi yaxlit dasturiy hujjatga aylandi. Mamlakatimiz siyosiy va ijtimoiy hayotida ustuvor ahamiyat kasb etuvchi Murojaatnomada butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham kuzatilgan o'ta og'ir pandemiya sharoitida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va sotsial hayotda amalga oshirilgan ishlar, O'zbekistonning demokratik va iqtisodiy islohotlarni o'tkazishdagi asosiy yutuqlari chuqur tahlil qilindi, bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotga ega demokratik davlat barpo etishning tamomila ochiq va shaffof fuqarolik jamiyati qurishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Unda bildirilgan chuqur tahliliy fikrlar, ilgari surilgan muhim tashabbus va g'oyalar bugungi kunda o'ta dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichining poydevori sifatida xalqimiz, jamoatchilik tomonidan keng e'tirof etilmoqda va qizg'in qo'llab-quvvatlanmoqda. Qayd etish lozimki, Murojaatnomada ko'tarilgan g'oya va tashabbuslar O'zbekistonning milliy davlatchiligini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab beradi. Xususan, unda ijtimoiy-siyosiy jihatdan qayta qurish sohasidagi keng ko'lamli va tub islohotlar ilgari surilgan hamda har tomonlama asoslab berilgan bo'lib, ularni amalga oshirish jamiyat, davlat qurilishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasidagi asosiy maqsadlarimizga erishishga va pirovard natijada yurtimizning dunyodagi rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirishiga, jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga ko'maklashishi muqarrar. Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llanayotgan bu yilgi Murojaatnoma, o'tgan

yillardan farqli ravishda, murakkab bir davrga to‘g‘ri kelmoqda. Uchrashuv avvalida yurtboshimiz koronavirus pandemiyasi va uning oqibatlarini haqida fikr bildirdi. Prezident nutqining asosiy qismi ta‘lim-tarbiya sohasiga bag‘ishlangan bo‘lib, ixcham va samarali davlat boshqaruvini tashkil etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, energetika sohasini takomillashtirish va sud-huquq tizimini isloh qilish haqida ko‘p gapirildi. Prezidentning 2023-yilga mo‘ljallangan murojaatnomasining muhim yo‘nalishlaridan biri ta‘lim siyosati bo‘ldi. Maktabgacha ta‘lim masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan maktabgacha ta‘limga investitsiyalar shaxsning IQ va ijtimoiy unumdorligini rivojlantirishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, maktabgacha ta‘lim muassasalariga investitsiya qilingan bir dollar davlatga 15—20 yil ichida 8 dollar bilvosita foyda keltirishi taxmin qilinmoqda. Davlatimiz rahbari o‘tgan yil yakunlarini sarhisob qildi, kelgusi yil nomini taklif qildi va kelgusi yil uchun rivojlanishning asosiy 6 yo‘nalishini belgilab berdi, unda asosiy ishlar davom ettiriladi. Bu yilgi murojaat 2 soat 26 daqiqa davom etdi. Davlatimiz rahbari nutqi so‘ngida O‘zbekiston xalqi oldida ta‘zim qilishini alohida ta‘kidlab, barchani kirib kelayotgan “Yangi yil” bayrami bilan tabrikladi. Tadbir so‘ngida davlat madhiyasi yangradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilbar, A. (2021). TEACHING ENGLISH TO CHEMISTRY STUDENTS IN THE KARAKALPAK AUDITORIUM. Национальная ассоциация ученых, (71-1), 28-31.
2. Akmalovna, S. L. (2020). Attribution model of composition in modern Chinese (On the example of medical terms). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 3662-3669.
3. Ostonov, O. A., Akhmedov, K. A., Khushvaktov, K. O., & Norimovich, K. K. (2020). SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CRAFTS ON THE BASIS OF TOURISM IN UZBEKISTAN. Journal of Critical Reviews, 7(11), 1256-1261.
4. Rasulova, A. (2022). THE STUDING BARRIER CONNECTION IN THE WORLD LINGUISTICS. Thematics Journal of Education, 7(2).
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/20/murojaatnoma/>
6. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>
7. <https://gov.uz/oz/events/view/608>